

УДК 327:342.7

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-3-148-161

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В КОНТЕКСТЕ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Арутюнян А. Г.

Аннотация: В статье подчеркивается значимость национально-культурных автономий как каналов публичной дипломатии, деятельность которых в значительной степени расширяет коммуникативные возможности негосударственных субъектов в контексте формирования положительного имиджа государства за рубежом. Культурные связи становятся одним из самых гуманистических и поэтому наиболее эффективных инструментов в механизме внешнеполитической деятельности. Они способствуют созданию условий для мирного диалога и сотрудничества разнообразных групп, относящихся к различным культурным традициям. Особенно такая практика востребована на современном этапе в контексте формирования привлекательного имиджа России в целом и Крыма в частности, где национально-культурная автономия рассматривается как механизм повышения эффективности международного сотрудничества с целью взаимообогащения и обмена опытом в сфере культуры.

В статье проанализирована коммуникативная активность национально-культурных автономий Республики Крым через действующие коммуникационные площадки (официальные сайты, группы в социальных сетях). В работе применяется метод дескриптивной статистики с использованием коммуникативных метрик. Исследование вносит вклад в дискуссию о роли негосударственных акторов в современную дипломатию и позволяет оценить специфику деятельности крымских национальных автономий в реализации внешнеполитического воздействия.

Ключевые слова: национально-культурная автономия, публичная дипломатия, внешняя политика, коммуникационная активность, информационная представленность.

Одним из инструментов реализации сбалансированной государственной политики, сочетающей принципы единства многонационального российского народа и сохранения этнокультурного разнообразия, является процесс создания и функционирования национально-культурных автономий (НКА). Их основная задача заключается в способности доносить интересы и потребности конкретных этнических групп «снизу», организовывать культурную жизнь, способствовать адаптации и интеграции народов.

Изучению опыта развития национально-культурных автономий в России посвящены работы Т.Я Хабриевой [1], Ю.И. Ерофеева [2], И.В. Нама [3], К.Н. Калашникова [4] и др.

Успешная деятельность НКА напрямую способствует укреплению межнационального согласия и общественно-политической стабильности, что может рассматриваться в каче-

стве точки опоры для этнических диаспор (соотечественников) за рубежом. Гармонизация отношений внутри страны – это практический пример реализации цивилизационной ценности единства в многообразии, которую можно продвигать на международных площадках как альтернативу конфронтационным моделям. Функционирование национально-культурных автономий в данном контексте может быть рассмотрено как важнейшее средство выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, а также как средство ретрансляции позитивного опыта за рубеж с целью формирования узнаваемого образа страны для соотечественников.

В связи с этим практика деятельности объединений наиболее многочисленных этнических групп, представляющих в России этническое меньшинство, становится весьма показательной в очерчивании возможностей проведения национально-культурными автономиями публичной дипломатии, которая рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений внешней политики РФ. Так, по мнению заместителя председателя, Совета Министров Республики Крым Г. Мурадова, «...национально-культурные автономии могут играть активную и конструктивную роль в реализации внешней политики и выступать мостом сотрудничества, каналом влияния» [5].

Практика применения публичной дипломатии имеет ключевое значение для оптимизации межкультурной коммуникации, особенно в контексте деятельности национально-культурных автономий, так как именно они устанавливают тесные связи с культурными метрополиями и с государствами, где та или иная культура многочисленно представлена. Эти связи непосредственным образом, влияют на доверие, возникающее внутри этнических сообществ, и, как следствие, формируют позитивное представление о процессах, происходящих по линии национальное меньшинство – государство.

Решение внешнеполитических задач с привлечением ресурсов гражданского общества становится неотъемлемой составляющей современной международной политики. Г. Мурадов очерчивает сферу реализации публичной дипломатии достаточно широко, включая сюда «...деятельность общественных организаций и ассоциаций, общественно-политических движений, их отношения с международными неправительственными организациями и сотрудничество в реализации деловых, культурных, гуманитарных, научных и образовательных программ» [6, с. 7].

В этом контексте работа над формированием привлекательного имиджа России в целом и Крыма в частности важна не только в контексте реализации внешней политики, но и востребована в процессе консолидации регионального сообщества. В этой связи национально-культурные автономии, содержащие в себе культурный потенциал народов, проживающих в России, могут быть рассмотрены как одна из форм реализации публичной дипломатии

Рассмотрение национально-культурной автономии сквозь призму реализации внешней политики приобретает сегодня все большую значимость еще и в силу необходимости формирования позитивного образа России во взаимодействии с соотечественниками, живущими за рубежом. Об этом еще в 2015 г. на Всемирном конгрессе соотечественников заявил президент России В.В. Путин подчеркнув, что «наша принципиальная задача –

надежная защита соотечественников от любых форм дискриминации, обеспечение их законных прав и свобод» [7]. Согласно поправкам к Конституции РФ, принятым в 2020 г., «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности» [8, ч.3, ст. 69].

В отличие от традиционной дипломатии, ориентированной на межправительственные взаимодействия, публичная дипломатия фокусируется на прямом диалоге с иностранной аудиторией через культурные, образовательные и медийные каналы. В этой связи коммуникативная активность национально-культурных автономий становится одним из способов формирования у зарубежной аудитории положительного мнения о деятельности не только самой национально-культурной автономии, но и государства, в рамках которого она осуществляет свою деятельность. Также коммуникационная активность национально-культурных автономий способствует расширению диалога между гражданами своей страны и зарубежной аудиторией, что в значительной степени воздействует на формирование положительного имиджа государства за рубежом.

Следует сказать, что в ряде случаев, медиа являются единственным источником информации для жителей других государств [9, с. 310]. Поэтому, как пишет Н.А. Марецкая, «для простого обывателя, чтобы разобраться в происходящих событиях, необходима достоверная информация, проанализировав которую, он смог бы сделать правильные умозаключения» [10, с. 24]. Наличие такой информации мы можем проанализировать через действующие коммуникационные площадки национально-культурных автономий Республики Крым (официальные сайты, группы в социальных сетях). Оценка эффективности их деятельности может быть осуществлена через информационную представленность национально-культурных автономий в медиа. Для этого в работе применяется метод дескриптивной статистики с использованием коммуникативных метрик.

Цель исследования – определить эффективность деятельности национально-культурных автономий Республики Крым в контексте публичной дипломатии с точки зрения их информационной представленности.

В качестве задач исследования были определены:

- изучение количественной представленности региональных национально-культурных автономий, зарегистрированных в Республике Крым;
- выявление официальных площадок коммуникационной активности национально-культурных автономий, зарегистрированных в Республике Крым;
- оценка трафика и вовлеченности посетителей веб-сайта ФНКА, представленных в Крыму;
- оценка представленности региональных НКА в соцсетях.

Одним из первых этапов осуществления данного исследования было определение количества региональных национально-культурных автономий, зарегистрированных в Республике Крым. Так, согласно данным, представленным на сайте Федерального агентства по делам национальностей, на момент 01.05.2024 г. в Крыму было зарегистрировано 11 региональных национально-культурных автономий (НКА).

В ходе исследования было выявлено, что значительная часть региональных НКА в качестве коммуникативной площадки используют веб-сайты федеральных автономий: Федеральная национально-культурная автономия российских немцев (<https://xn--elagaodinja0c1c.xn--p1ai/>), Федеральная национально-культурная автономия Белорусов России (<https://belros.org/>), Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России (<https://fnkaa.ru/>), Федеральная национально-культурная автономия татар (<https://fnkat.tatarstan.ru/>), Федеральная еврейская национально-культурная автономия (<https://fenka.online/>), Федеральная национально-культурная автономия греков России (<http://www.hecucenter.ru/ru/>), Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» (<https://fnkaur.ru/>), Федеральная национально-культурная автономия армян России (<https://www.sarinfo.org/>).

Следует отметить, что не все региональные НКА представлены на федеральном уровне. Так, не имеют институциональной представленности на федеральном уровне болгары, молдаване и караимы.

Сайты федеральных автономий были проанализированы по следующим параметрам:

1. Среднее количество посещений за месяц;
2. Среднее количество просмотренных страниц за одно посещение;
3. Веб-трафик по странам;
4. Основные источники трафика (органический – переход со страниц поисковых сервисов на бесплатной основе; прямой – переход непосредственно по адресу сайта; реферальный – переход по ссылкам с других сайтов; медиа – переход через другие медиа; социальные сети – переход через социальные сети);
5. Основные ключевые слова, обеспечивающие трафик на сайт посредством органического поиска.

(Результаты анализа представлены в табл. 1. Данные, представленные в таблице, получены с помощью веб-сервиса similarweb).

Таблица 1

Оценка трафика и вовлеченности посетителей веб-сайта ФНКА, представленных в Крыму¹

Наименование организации	Среднее кол-во:		Веб-трафик по странам (в %)	Основные источники трафика* (в %)	Основные ключевые слова
	посещений за месяц	просмотренных стр. за 1 посещение			

¹ Оценка проводилась по соответствующим сайтам [11–18].

ФНКА российских немцев	1900	-	Россия 40,31 Казахстан 34,02 Германия 25,66	-	-
ФНКА белорусов России	12733	2,7	Россия 82,5 Беларусь 13,4 Казахстан 2,3 Великобритания 1,8	ОП 90,5 П 9,5	традиции белорусов; белорусы Челябинска; белорусы в России
ФНКА азербайджанцев России	13566	1,2	Азербайджан 56,7 Россия 40,6 США 2,7	ОП 70,1 П 17,5 М 6,9 Р 4,5 СС 1,0	Ася Бахиш-кызы Султанова; Курбанов Фазиль; Калининград аллея героев азербайджанская диаспора; Известные Азербайджанцы
ФНКА тагар	4100	-	Турция 37,73 США 25,99 Украина 14,68 Великобритания 11,21 Израиль 10,39	ОО 100	Миниханов; куян; автономия; сколько автономных респу- блик в России; виды автономий в РФ

Ф. еврейская НКА	5400	8,7	Россия 96,6 Бразилия 3,4	ОП 90,6 П 9,4	руководитель автономии; Семен Вайс; Лифшиц г. Орел; еврейская
ФНКА греков России	1100	1,5	Россия 100	ОП 49,4 П 46,5 СС 2,2 Р 1,9	-
ФНКА армян России	14014	1,9	Россия 99,5 Армения 0,5	П 54,5 ОП 37,8 СС 3,7 Р 4,0	Дереник Коштоян; Мелькум Сергеевич Саркисов в Астрахани; САР; российский армянский конгресс; крещение Руси царица Анна

* ФНКА – федеральная национально-культурная автономия, Ф – федеральная, ОП – органический поиск, П – прямой, Р – реферальный, СС – социальные сети, М – медиа.

Для представления полученных данных возьмем для примера сайт Общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия Белорусов России». Мы видим, что среднемесячная посещаемость за 1-й квартал 2024 года – 12733 человека. Среднее количество просмотренных страниц – 2,7, что фиксирует незначительную вовлеченность в контент сайта (чем выше показатель, тем больше переходов осуществляется внутри сайта, а, следовательно, увеличивается продолжительность пребывания на сайте). Интерес представляет третий показатель, который и позволяет нам оценить географию посетителей ресурса, то есть, откуда осуществляется трафик. Мы можем наблюдать, что подавляющее большинство трафика осуществляется с территории РФ. Второй по доле трафика является Республика Беларусь (13,4%), что вполне закономерно для данной автономии. Также в тройку трафика попадает Республика Казахстан (2,3%). Следует отметить, что исказить данный показатель может факт использования VPN. Однако в случае с конкретными веб сайтами НКА мы можем этот показатель верифицировать. Таким образом, используя данный подход, с высокой степенью достоверности можно оценить потенциал воздействия со стороны НКА на внутреннем и внешнем контуре. Четвертый показатель

фиксирует, что подавляющее большинство трафика (90,5%) осуществляется за счет органического поиска, который включает в себя запросы, связанные с этнокультурной составляющей (традиции белорусов), а также региональной повесткой (белорусы Челябинска; белорусы в России).

Ввиду отсутствия официальных интернет-ресурсов у региональных НКА, следующим этапом данного анализа является оценка представленности региональных НКА в соцсетях. Преимущество данного ресурса заключается в том, что социальные сети позволяют не только транслировать, но и получать обратную связь, изменять коммуникативные потоки путем комментариев. Возможности социальных сетей позволяют участникам обмениваться не только текстовой информацией, но и размещать фото, аудио- и видеозаписи, что увеличивает интерес к блогам и аккаунтам и направлено на увеличение количества людей, которые с разных точек земли все больше и больше свободного и несвободного времени проводят в социальных сетях.

Так, по данным последнего опроса Digital, на начало 2023 г. социальные сети насчитывают 4,76 млрд пользователей, что составляет чуть менее 60% от общей численности населения мира. В этой связи мы можем говорить, что данный ресурс становится мощным инструментом мирового воздействия.

В качестве соцсетей были выбраны наиболее популярные и легальные социальные сети РК: VK и Telegram (табл. 2).

Таблица 2

Социальные сети региональных НКА

Наименование РНКА (кол-во подписчиков) *	Сайт	VK	телеграм
РНКА греков РК «Таврида» (1140) <i>Доступа к сайту нет (домен продаётся)</i>	–	+	–
Региональная немецкая НКА РК (145) <i>Доступа к сайту нет</i>	–	+	–
Региональная армянская НКА РК «Крымское армянское общество»	+	+	–
РНКА евреев РК	+	+	–
Региональная болгарская НКА РК «Паисия Хилендарского»	–	–	–
Региональная азербайджанская НКА РК (169)	–	–	–
РНКА крымских караимов РК	+	+	–
РНКА татар РК	–	–	–
РНКА осетин РК «Алания»	–	–	–
РНКА белорусов РК «Белорусы Крыма»	–	+	–
РНКА молдаван «Плай» есть только FB.	–	–	–

РНКА украинцев РК «Украинская община Крыма»	–	–	+
---	---	---	---

* РНКА – Региональная национально-культурная автономия, НКА – национально-культурная автономия, РК – Республики Крым.

Анализ социальных сетей проводился с онлайн сервиса Popsters (статистика и аналитика контента в сообществах социальных сетей).

Следует сказать, что из анализируемых 11 НКА социальные сети имеют 6 автономий, 2 из которых за последний год вообще не были представлены. Выбор групп в социальных сетях осуществлялся на основании результатов поиска по запросу с использованием ключевых слов, содержащихся в названии национально-культурной автономии. (Эти данные необходимо соотнести с информацией, представленной руководителем или активом НКА о действующем информационном ресурсе (данную информацию планируется получить в ходе проведения экспертного опроса руководителей региональных национально-культурных автономий).

Таблица 3

Результаты анализа социальных сетей крымских НКА²

Наименование*	ER	VR	LR	TR	Reposts
РНКА греков РК «Таврида»	1,5%	29,1%	1,3%	0,1%	2
Региональная немецкая НКА Республики Крым ³	0,9%	0%	0,7%	0,04%	0
Региональная армянская НКА РК «Крымское армянское общество»	4,7%	88,8%	4,4%	0,06%	0
РНКА евреев РК	0,4%	8,1%	0,4%	0,03%	0
РНКА крымских караимов РК ⁴	3,6%	215,4%	2,8%	0,1%	1
РНКА белорусов РК «Белорусы Крыма»	5,2%	64,9%	5,0%	0,02%	0

* РНКА – Региональная национально-культурная автономия, НКА – национально-культурная автономия, РК – Республики Крым.

2 Анализ проводился по соответствующим источникам [19–28].

3 01.04.2015-30.04.2016

4 01.04.2021-30.04.2022

В таблице 3 представлены средние значения показателей за год (с 01 апреля 2023 по 30 апреля 2024). Исключение составили Региональная немецкая национально-культурная автономия Республики Крым и Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым, что было обусловлено датой последней публикации – 2016 и 2022 гг. соответственно. От последней публикации в рамках деятельности данных автономий также был проанализирован годовой отрезок).

Полученные данные свидетельствуют о низкой вовлеченности аудитории из числа представителей этнических сообществ в действующих группах социальных сетей. $ER_{post} = (\text{лайки} + \text{репосты} + \text{комментарии}) / \text{кол-во подписчиков}$ фиксирует крайне низкий показатель вовлеченности в информационную повестку сообществ. Для проанализированных групп уровень вовлеченности находится в диапазоне от 0,4% до 5,2%.

VR (Visibility Rate) – коэффициент видимости, который демонстрирует, какое число людей по отношению к общему числу подписчиков видело публикацию(-и). Самый высокий показатель мы наблюдаем у региональной национально-культурной автономии крымских караимов Республики Крым – 215,4%, то есть количество людей, читавших данное сообщение, в 2 раза превысило количество подписчиков.

LR – $(\text{Сумма лайков}) / \text{кол-во подписчиков} / \text{кол-во публикаций}$ за анализируемый период, то есть это индекс комплементарности, показывающий положительное отношение к представленной информации.

TR – $(\text{Сумма комментариев}) / \text{кол-во подписчиков} / \text{кол-во публикаций}$ за анализируемый период, то есть свидетельствует о качественной вовлеченности в информационное сообщение.

Reposts – количество сделанных репостов данного сообщения.

Выводы. В результате оценки деятельности национально-культурных автономий Республики Крым по такому параметру, как «информационная представленность», были зафиксированы низкие показатели осуществления коммуникационной активности региональными национально-культурными автономиями Республики Крым, что существенно ограничивает их эффективность в реализации публичной дипломатии. Следует отметить, что многие НКА либо не имеют собственных сайтов, либо их сайты носят формальный характер, не обновляются и содержат устаревшую информацию. К тому же основная информационная деятельность НКА направлена на информирование своих членов и местное сообщество, контент редко адаптируется для зарубежной аудитории, а информационная работа НКА часто ведется разрозненно, без координации усилий между разными автономиями. Тем не менее, именно в этом направлении имеется значительный нереализованный потенциал национально-культурных автономий. Он заключается в способности выстраивать доверительные гуманитарные и культурные мосты с зарубежными странами, укреплять связи с соотечественниками и продвигать позитивный многогранный образ России. Активизация и системная поддержка информационной работы крымских НКА – это стратегическая задача в укреплении позиций России на международной арене, в формировании объективного образа Крыма и в защите национальных интересов в контексте публичной дипломатии. Реализация этого потенциала требует консолидированных усилий со стороны самих автономий.

Список литературы

1. Хабриева Т.Я. Избранные труды: в 10 т. Т. 3: монографии. Содерж.: Национально-культурная автономия в Российской Федерации. Современные проблемы самоопределения этносов: сравнительно-правовое исследование. – М., 2018. – 496 с.
2. Национально-культурные автономии Российской Федерации: научный сборник [на основе статей и интервью Ю.И. Ерофеева / ответственный редактор О.В. Солопова]. – Санкт-Петербург : Алетей, 2019. – 370 с.
3. Нам И.В. Роль национально-культурных автономий в адаптации/интеграции мигрантов: право и реалии (на примере Томска). Государство, Общество и Церковь: миграция и межкультурное многообразие : материалы науч.-практ. конф. с международным участием, г. Новосибирск, 29-30 мая 2018 г. : в 2 ч. Ч. 2 / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы, Сиб. ин-т упр. ; под науч. ред. Л. В. Савинова. – Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2018. С. 104-108.
4. Калашников К.Н. Национально-культурные автономии в современной России: проблемы представительства и эффективности // Вопросы территориального развития. 2020. Т. 8. № 3. DOI: 10.15838/tdi.2020.3.53.4 URL: <http://vtr.isert-ran.ru/article/28590> (дата обращения 28.04.2024).
5. Черноморская ассоциация международного сотрудничества отчиталась об итогах работы и поделилась планами // Сайт межнационального информационного ресурса – 14.02.2025. URL: <https://mir-info.com/careers/public-diplomacy1> (дата обращения: 15.02.2025).
6. Летопись народной дипломатии Крыма/ сост. С. Балаян, Г. Мурадов, А. Трофимов/ – Симферополь: ИТ «Ариал», 2022. – 272 с.
7. Владимир Путин: Принципиальная задача – защита соотечественников от любых форм дискриминации // Сайт фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. – 05.11.2015. URL: https://www.pravfond.ru/press-tsentr/vladimir_putin_printsipsialnaya_zadacha_zashchita_sootechestvennikov_ot_lyubykh_form_diskriminatsii_4503/ (дата обращения: 04.03.2024).
8. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 12.02.2025).
9. Таранова Ю.В. Традиционные и новые медиа в региональном имиджмейкинге в информационном сетевом обществе / Ю.В. Таранова // Известия Алтайского государственного университета, выпуск №4/1 Политология. – 2010. – С. 309-312.
10. Марецкая Н.А. Роль новых медиа в процессе конструирования внешнеполитического имиджа Украины: дис. канд. полит. наук. – Симферополь, 2019. – 207 с.
11. О нас // Общественная организация – Федеральная национально-культурная автономия российских немцев (ОО ФНКА РН) URL: <https://xn--e1agaodinja0c1c.xn--plai/> (дата обращения: 03.01.2024).
12. Новости дня // ФНКА Белорусов России URL: <https://belros.org/> (дата обращения: 03.01.2024).

13. Новости // ФНКА АзерРос URL: <https://fnkaa.ru/> (дата обращения: 03.04.2024).
14. Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар» // Федеральная национально-культурная автономия татар URL: <https://finkat.tatarstan.ru/> (дата обращения: 03.04.2024).
15. Общественная организация «Федеральная Еврейская национально-культурная автономия» (ОО «ФЕНКА») // ФЕНКА URL: <https://fenka.online/> (дата обращения: 03.01.2024).
16. Главная страница // Греческий культурный центр URL: <http://www.hecucenter.ru/> (дата обращения: 04.01.2024).
17. Главная страница // Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» URL: <https://fnkaur.ru/> (дата обращения: 04.01.2024).
18. О союзе // Союз армян России (САР) URL: <https://www.sarinfo.org/> (дата обращения: 04.01.2024).
19. Греки Крыма // Вконтакте URL: <https://vk.com/club71959533> (дата обращения: 04.01.2024).
20. Автономия немцев Крыма // Вконтакте URL: <https://vk.com/krimdeutsche> (дата обращения: 04.01.2024).
21. Крымское Армянское Общество // Вконтакте URL: https://vk.com/kaol_uys (дата обращения: 04.01.2024).
22. Общины // КрымскиеАрмяне.РФ URL: <https://xn--80ajbjjanejxfh2ksc.xn--p1ai/> (дата обращения: 04.01.2024).
23. О нас // Еврейская община Симферополя URL: <https://simjew.ru/about> (дата обращения: 04.01.2024).
24. Крымские караимы-тюрки «Крымкарайлар» // Вконтакте URL: <https://vk.com/karaikale> (дата обращения: 04.01.2024).
25. Самоидентификация // Крымские Караимы URL: <https://karai.crimea.ru/> (дата обращения: 05.01.2024).
26. Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар» // Федеральная национально-культурная автономия татар URL: <https://finkat.tatarstan.ru/> (дата обращения: 03.04.2024).
27. РНКА «Белорусы Крыма» // Вконтакте URL: <https://vk.com/club211945235> (дата обращения: 04.01.2024).
28. Гридчина Z |Украинская община Крыма // Telegram URL: https://t.me/gridchina_a_a (дата обращения: 05.01.2024).

Сведения об авторе

Арутюнян Айкуи Генриковна – соискатель кафедры политических наук и международных отношений Института «Таврическая Академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

E-mail: aikui_arut@mail.ru

Arutyunyan A. G.

COMMUNICATIVE POTENTIAL OF NATIONAL-CULTURAL AUTONOMIES OF THE REPUBLIC OF CRIMEA IN THE CONTEXT OF PUBLIC DIPLOMACY

Abstract: *The article emphasizes the importance of national-cultural autonomies as channels of public diplomacy, whose activities significantly expand the communication capabilities of non-state actors in the context of forming a positive image of the state abroad. Cultural ties are becoming one of the most humanistic and therefore most effective instruments in the mechanism of foreign policy activity. They contribute to the creation of conditions for peaceful dialogue and cooperation of various groups belonging to different cultural traditions. This practice is especially in demand at the present stage in the context of the formation of an attractive image of Russia in general and Crimea in particular, where a relatively new form of realizing the right to self-determination – national-cultural autonomy – is considered as a mechanism for increasing the effectiveness of international cooperation with the aim of mutual enrichment and exchange of experience in the field of culture.*

In this regard, the article analyzes the communicative activity of the national-cultural autonomies of the Republic of Crimea through existing communication platforms (official websites, groups in social networks). The paper uses the method of descriptive statistics using communicative metrics. The study contributes to the discussion on the role of non-state actors in modern diplomacy and allows us to assess the specifics of the activities of the Crimean national autonomies in implementing foreign policy influence.

Keywords: *national-cultural autonomy, public diplomacy, foreign policy, communication activity, information representation.*

References

1. Khabrieva T. Ya. Izbrannye trudy: v 10 t. T. 3: monografii. Soderzh.: Natsional'no-kul'turnaya avtonomiya v Rossiyskoy Federatsii. Sovremennye problemy samoopredeleniya etnosov: sravnitel'no-pravovoe issledovanie. – M., 2018. – 496 s.
2. Natsional'no-kul'turnye avtonomii Rossiyskoy Federatsii: nauchnyy sbornik [na osnove statey i interv'yuu Yu. I. Erofeeva / otvetstvennyy redaktor O. V. Solopova]. – Sankt-Peterburg : Aleteyya, 2019. – 370 s.
3. Nam I. V. Rol' natsional'no-kul'turnykh avtonomiy v adaptatsii/integratsii migrantov: pravo i realii (na primere Tomska). Gosudarstvo, Obshchestvo i Tserkov': migratsiya i mezhkul'turnoe mnogoobrazie : materialy nauch.-prakt. konf. s mezhdunarodnym uchastiem, g. Novosibirsk, 29-30 maya 2018 g. : v 2 ch. Ch. 2 / Ros. akad. nar. khoz-va i gos. sluzhby, Sib. in-t upr. ; pod nauch. red. L. V. Savinova. – Novosibirsk : Izd-vo SibAGS, 2018. S. 104-108.
4. Kalashnikov K. N. Natsional'no-kul'turnye avtonomii v sovremennoy Rossii: problemy predstavitel'stva i effektivnosti // Voprosy territorial'nogo razvitiya. 2020. T. 8. № 3. DOI: 10.15838/tdi.2020.3.53.4 URL: <http://vtr.isert-ran.ru/article/28590> (data obrashcheni-

- ya 28.04.2024). 4. Chernomorskaya assotsiatsiya mezhdunarodnogo sotrudnichestva otchitalas' ob itogakh raboty i podelilas' planami// Sayt mezhnatsional'nogo informatsionnogo resursa - 14.02.2025. URL: <https://mir-info.com/careers/public-diplomacy1> (data obrashcheniya: 15.02.2025).
5. Letopis' narodnoy diplomatii Kryma/ sost. S. Balayan, G. Muradov, A. Trofimov/ - Simferopol': IT «Arial», 2022. – 272 s.
6. Vladimir Putin: Printsipial'naya zadacha – zashchita sootchestvennikov ot lyubykh form diskriminatsii// Sayt fonda podderzhki i zashchity prav sootchestvennikov, prozhivayushchikh za rubezhom. – 05.11.2015. URL: <https://www.pravfond.ru/press-tsentr/vladimir-putin-printsipialnaya-zadacha-zashchita-sootchestvennikov-ot-lyubykh-form-diskriminatsii-4503/> (data obrashcheniya: 04.03.2024).
7. Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii: [prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1993 g. s izmeneniyami, odobrennymi v khode obshcherossiyskogo golosovaniya 01 iyulya 2020 g.] // Ofitsial'nyy internet-portal pravovoy informatsii. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (data obrashcheniya: 12.02.2025).
8. Taranova, Yu. V. Traditsionnye i novye media v regional'nom imidzhmeykinge v informatsionnom setevom obshchestve / Yu. V. Taranova // Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta, vypusk №4/1 Politologiya. – 2010. – S. 309-312.
9. Gadzhiev, K. S. Imidzh gosudarstva v konflikte ideologiy / K. S. Gadzhiev. – M. : Andalus, 2007. – 128 s.
10. Maretskaya N.A. Rol' novykh media v protsesse konstruirovaniya vneshnepoliticheskogo imidzha Ukrainy: dis. kand. polit. nauk. – Simferopol', 2019. – 207 s.
11. Obshchestvennaya organizatsiya - Federal'naya natsional'no-kul'turnaya avtonomiya rossiyskikh nemtsev (OO FNKA RN) URL: <https://xn--elagaodinja0c1c.xn--p1ai/> (data obrashcheniya: 03.01.2024).
12. Novosti dnya // FNKA Belorusov Rossii URL: <https://belros.org/> (data obrashcheniya: 03.01.2024).
13. Novosti // FNKA AzerRos URL: <https://fnkaa.ru/> (data obrashcheniya: 03.04.2024).
14. Obshchestvennaya organizatsiya «Federal'naya natsional'no-kul'turnaya avtonomiya tatar» // Federal'naya natsional'no-kul'turnaya avtonomiya tatar URL: <https://fnkat.tatarstan.ru/> (data obrashcheniya: 03.04.2024).
15. Obshchestvennaya organizatsiya «Federal'naya Evreyskaya Natsional'no-Kul'turnaya Avtonomiya» (OO «FENKA») // FENKA URL: <https://fenka.online/> (data obrashcheniya: 03.01.2024).
16. Glavnaya stranitsa // Grecheskiy kul'turnyy tsentr URL: <http://www.hecucenter.ru/ru/> (data obrashcheniya: 04.01.2024).
17. Glavnaya stranitsa // Federal'naya natsional'no-kul'turnaya avtonomiya «Ukraintsy Rossii» URL: <https://fnkaur.ru/> (data obrashcheniya: 04.01.2024).
18. Soyuz armyan Rossii (SAR) URL: <https://www.sarinfo.org/> (data obrashcheniya: 04.01.2024).
19. Greki Kryma // Vkontakte URL: <https://vk.com/club71959533> (data obrashcheniya: 04.01.2024).

20. Avtonomiya nemtsev Kryma // Vkontakte URL: <https://vk.com/krimdeutsche> (data obrashcheniya: 04.01.2024).
21. Krymskoe Armyanskoe Obshchestvo // Vkontakte URL: https://vk.com/kao_luys (data obrashcheniya: 04.01.2024).
22. Obshchiny // Krymskie Armyane.RF URL: <https://xn--80ajbjjanejxfh2ksc.xn--p1ai/> (data obrashcheniya: 04.01.2024).
23. Evreyskaya obshchina Simferopolya URL: <https://simjew.ru/about> (data obrashcheniya: 04.01.2024).
24. Krymskie karaimy-tyurki “Krymkaraylar” // Vkontakte URL: <https://vk.com/karaikale> (data obrashcheniya: 04.01.2024).
25. SAMOIDENTIFIKATsIYa // Krymskie Karaimy URL: <https://karai.crimea.ru/> (data obrashcheniya: 05.01.2024).
26. Obshchestvennaya organizatsiya «Federal’naya natsional’no-kul’turnaya avtonomiya tatar» // Federal’naya natsional’no-kul’turnaya avtonomiya tatar URL: <https://fnkat.tatarstan.ru/> (data obrashcheniya: 03.04.2024).
27. RNKA “Belorusy Kryma” // Vkontakte URL: <https://vk.com/club211945235> (data obrashcheniya: 04.01.2024).
28. Gridchina Z |Ukrainskaya obshchina Kryma // Telegram URL: https://t.me/gridchina_a_a (data obrashcheniya: 05.01.2024).

Arutyunyan Aikui Genrikovna – Candidate of the Department of Political Sciences and international relations, V.I. Vernadsky Crimean Federal University.

E-mail: aikui_arut@mail.ru